

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Аъзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жахонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИАТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Аъзамжон Юсупжанович Тошбоев,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси докторанти,
e-mail: gaybullayev1989@mail.ru,
Саидахмадхон Саматхонович Гайбуллаев,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
«Ислом тарихи ва манбашунослиги-IRCICA»
кафедраси ўқитувчиси, PhD
e-mail: gaybullayev1989@mail.ru,

НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ

For citation: Azamjon Y. Toshboyev, Saidahmadkhon S. Gaybullayev, LIFE AND SCIENTIFIC HERITAGE OF SHEIKH NAJMUDDIN KUBRO. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.54-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114502>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тасаввуфдаги Кубровия таълимотининг асосчиси, аҳли суннанинг буюк олими – Шайх Аҳмад Нажмиддин Кубро ҳаёти ва фаолиятига доир маълумотлар қиёсий ўрганилган ва бу борадаги кўплаб қарама-қаршиликларга ойдинлик киритилган. Жумладан, алломанинг таваллуди ва вафоти, устоз ва шогирдлари ҳамда асарларига оид турли маълумотлар ўзаро солиштирилган, далиллар асосида асл ҳақиқатни очиб беришга ҳаракат қилинган.

Шунингдек, олимнинг йирик шогирдлари ва илмий меросига оид қимматли маълумотлар берилган. Кубровия таълимотининг ривожига алломанинг шогирдлари ва издошлари катта рол уйнаган. Улар томонидан олимнинг асарлари китоб шаклига келтирилган, уларга шарҳлар ёзилган ва Кубровия таълимоти асосида янги асарлар таълиф этилган.

Калит сўзлар: Кубровия, Хоразм, матн, тасаввуф, ҳадис, калом, аҳли сунна, қози, шарҳ, усул ашара.

Аъзамжон Юсупжанович Тошбоев,
Базовый докторант Международная
исламская академия Узбекистана,
e-mail. gaybullayev1989@mail.ru
Саидахмадхон Саматхонович Гайбуллаев,
Преподаватель кафедры
«Исламская история и источниковедение ИРСИКА»
Международная исламская академия Узбекистана, PhD,
e-mail: gaybullayev1989@mail.ru,

ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ НАЖМИДДИНА КУБРО**АННОТАЦИЯ**

В этой статье сравнивается имеющаяся информация о жизни и творчестве Шейха Ахмада Нажмиддина Кубро, основателя суфиски учения Кубровия в суфизме, великого исследователя Ахль ас-Сунны, и проясняются многие противоречия в этом отношении. В частности, сравнивались различные сведения о рождении и смерти ученого, его учителя и учеников, а также его труды, и на основе доказательств была предпринята попытка раскрыть настоящую правду.

Также была дана ценная информация о великих ученых и научном наследии ученого. Ученики и последователи ученого сыграли важную роль в развитии вероучения Кубравия. Они привели работы ученого в форму книги, прокомментировали их и написали новые работы, основанные на вероучении Кубравия.

Ключевые слова: Кубровия, текст, суфизм, хадис, калам, кози, комментарий, усул ашара.

Azamjon Y. Toshboyev,

Basic doctoral student of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
e-mail. gaybullayev1989@mail.ru,

Saidahmadkhon S. Gaybullayev,

Teacher of the department
Islamic history and Source studies ISRCICA
International Islamic Academy of Uzbekistan,
e-mail. gaybullayev1989@mail.ru,

LIFE AND SCIENTIFIC HERITAGE OF SHEIKH NAJMUDDIN KUBRO**ABSTRACT**

This article compares the available information about the life and work of Sheikh Ahmad Najmuddin Kubro, the founder of the sufism doctrine of Kubrowia, the great scholar of Ahl as-Sunnah, and clarifies many contradictions in this regard. In particular, various information about the birth and death of the scholar, his teacher and students, as well as his works were compared, and on the basis of evidence, an attempt was made to reveal the real truth.

Valuable information about the great students and scientific heritage of the scientist was also given. The disciples and followers of the scholar played a major role in the development of the teachings of Kubrowia. They brought the scholar's works into book form, commented on them, and wrote new works based on Kubrowia's teachings.

Index Terms: Kubrowia, Khorezm, text, sufism, hadith, kalam, qadi (judge), comment, usul ashara.

1.Долзарблиги:

Шайх Аҳмад ибн Умар Абулжанноб Нажмиддин ал-Кубро ал-Хивақий 540/1145 йилда Хоразмнинг Хивақ шаҳрида таваллуд топган. Унинг отаси Носириддин Умар ибн Муҳаммад ибн Абдуллоҳ бўлиб, ўз даврининг зиёли ва дарвештаъб кишиси бўлган. Онаси Биби Ҳожар эса Нажмиддин Кубро таъбири билан айтганда солиҳа аёллардан эди[1]. Ана шундай маърифатли хонадонда дунёга келган Нажмиддин Аҳмад ибн Умарнинг илк сабоқни онасидан олганини тасаввур қилиш қийин эмас. Айрим тазкираларда «Он аст, ки дар анфароне шабоб ба таҳсили ҳукм ва одоб ва истикшофе хабойоие асроре китоб ва истилоъи талойеъи фасл ал-хитоб машғул буд...»[2], деган таъкидларга биноан унинг калом, адабиёт, фалакиёт, тарих ва хусусан, фикҳ соҳасида ўз юртидаёқ кунт билан илм эгаллагалиги маълум бўлди. Вояга етган ўн олти ёшли илмга чанқоқ Кубро илм талабида Хоразмдан Хуросонга бир

маноқибда айтилганидек, «қирқ икки пири комил»нинг «барчасин шариат шаҳрига раҳна солғони»[3]дан кўнгли тўлмагани учун эмас, балки ҳадис илмини ўрганиш учун амалга оширилган эди. Ўша даврдаги илмий марказлардан бўлган Эрон, Миср, Шом ва Ироқ каби катта шаҳарларда бўлиб, турли илм эгаларидан талим олишга эришди.

Кубро шогирди Рукнид-дин Алоуддавланинг зикр этишича, устози Ҳамадон шаҳрида ҳадис ўрганаётган чоғида, Искандария шаҳрида яна бир замабрдаст муҳаддис борлигини эшитиб, Ҳамадондаги устозидан рухсат сўраб, зудлик билан Искандарияга жўнаган ва бир ой давомида ўша муҳаддисдан дарс олиб, ундан «шаҳодатнома» олиб ортига қайтган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Нажмиддин Кубро Бағдод, Табриз, Нишопур, Тус, Дизфул шаҳарларида ўз даврининг етук фақих, мутакаллим, муфассир, муҳаддис ва тасаввуф шайхларидан дарс олиб забардаст олим бўлиб етишди. Лекин қалбий, рухий ҳаловат топмаганидан безовта бўлиб юрган кезларида, Табризда Шайх Бобо Фараж билан учрашиб қолди. Бобо Фараж Нажмиддин Кубро билан суҳбат қуриб, унинг илми, ақл ва заковати юқори даражага етганини англайди ва унга тасаввуф билан шуғулланиш лозимлигини айтади ҳамда зоҳир билимлар устига ботиний ҳақиқатларни ҳосил қилиш учун рағбатини оширади. Ушбу йўлда бир устоз - пири муршидга шогирд тушишни буюради. Абдурахмон Жомий «Нафахот ул-унс» асарида Нажмиддин Кубронинг «*донишманд киши бўлгани ва ҳеч кимга бўйин эзмагани*» сабаб ўзига муносиб пири муршид топишда қийналганини айтган[3].

Шариат илмларини ўрганганидан сўнг Нажмиддин Кубро тариқат илми таҳсилига киришиб, қатор шайхлар, дарвешлар суҳбатидан бўлди. Охир оқибат Мисрда машхур тасаввуф устози шайх Рўзбихон ал-Ваззан ал-Мисрийнинг (ваф. 1188 й.)га шогирд – мурид бўлди. Кейинчалик устозининг қизига Рўзбихонга уйланди. Бир неча йиллик таълимдан сўнг Кубро Табризга бориб Абу Мансур Хафд номли йирик алломага ҳам шогирд бўлиб тушди, бироқ бу даврда маслаҳатгуйи Бобо Фароҳ Табризийнинг таъсири унга кўпроқ бўлди[4].

3. Тадқиқот натижалари:

Кубро кўп саёҳат қилиш орқали илм савиясин ошириб борди. Бир муддат Нажмиддин Кубро Ҳамадон шаҳри шайхи Аммор ибн Ёсир ал-Бидлисий (вафоти 1187) ҳузурда таълим олгандан сўнг «маънавий ижозат» олиб, Мисрга устози шайх Рўзбихон олдига қайтиб келди. Шайх Рўзбихон Куброни махсус имтиҳондан ўтказиб, уни она юртига шогирд – муридлар тарбиялаш вазифаси билан жўнатди. Натижада 1185 йил Кубро Хоразмга қайтади ва Гурганчда хонақоҳ қурдириб, инсон тарбияси вазифасини шахсий тажрибалари билан бойиган янги кўриниши – Кубровия тариқат йўналишига асос солди.

«Нажмиддин» – «диннинг юлдузи» деган маънони англатса, «Абулжанноб» Нажмиддин Кубронинг куняси ҳисобланади, яъни «дунёдан узоқлашган, мол-мулкда камтарлар отаси». Ривоят қилинишича, Нажмиддин Кубро Искандария шаҳрида қайтиш сафарида бир туш кўрган. Тушида Муҳаммад (с.а.в.) кўрган ва у зотдан «Менга куня қўйиб беринг» дея илтимос қилган. Пайғамбар (с.а.в.) унга: «*Сенинг кунянг Абулжанноб бўла қолсин*», деб марҳамат қилдилар.

Кубро устозлари Шайх Рўзбехон Мисрий (ваф. 1189 й.), Шайх Аммор Ёсир (ваф. 1187 й.) ва Шайх Исмоил Қасрий (ваф. 1193 й.)лар ундаги илмга, маърифатга бўлган кучли интилишни сезишган ва зимдан қўллаб-қувватлашган. Бироқ тасаввуфда риёзат чекмай, юксак ҳолатларга эришмай ва сирлар оламини кашф этмай мақсадга эришиб бўлмаслиги, улар Нажмиддин Кубродаги зоҳирий билимларга маҳлиёлик кайфиятини бартараф этиб, хилват, муруқбага киришиш, зикр мажлисларига иштирок этиш орқали рухий-ҳиссий оламини бойитишга, моддиятдан ажралиб, маънолар оламига қадам қўйишга ўргатардилар.

Нажмиддин Куброга устозлик қилган уч пири комил - Рўзбехон Мисрий, Аммор Ёсир ва Исмоил Қасрийлар қалб саховати билан бирга мурид – шогирд тарбиясида қаттиққўл бўлиш, ботин кўзи билан муриднинг хаёллари, рухиятидаги камчиликларни тўғрилаш салоҳиятига эга эдилар. Шайх Аммор Ёсир «*ноҳисларни такмил этиши ва муридларни тарбиялашда, уларнинг тушлари ва фикрларини таъбир этишида, иккиланишларни бартараф*

этишда шухрат қозонган» бўлса, Шайх Рўзбеҳон Мисрий *«аксар вақт истиғроқ мақомида бўлиб»*, илохий маърифатдан тўлиб-тошиб, ушбу ҳолат муридларга ҳам юқарди.

Нажмиддин Кубро маърифат илмидан тўла баҳраманд бўлгач, валийлик даражасига кўтарилади ва шайх Исмоил унга «иродат хиркаси»ни кийдириб, Хоразмга қайтишни буюради. Хоразм ахли Шайх Нажмиддин Куброни катта иштиёқ билан қабул қилиб, унинг тарбия йўлига ихлос қўядилар. Нажмиддин Кубро Хоразмда катта хонақоҳ қурдириб минтақани гўзал ахлоқ нури билан ёритишни бошлайди. Ушбу тарбия йўлининг бош ёмон ахлоқлардан узилиб, кўнгилга мардлик, поклик, тўғрилиқ, саҳоват, мардлик, садоқат, вафо ғояларини сингдириш, илохий маърифат нуридан баҳраманд этиш бўлган. Шайх Нажмиддин Кубронинг кўли остида турли тоифага мансуб юзлаб муридлар тарбияланиб, ислом маърифатидан баҳраманд бўлдилар.

Шайх Нажмиддин Кубро мурид тарбиялашнинг ўзига хос усулларини ишлаб чиққан бўлиб, унда ўнта тамойил асосида тарбия йўлидаги босқичларни босиб ўтиш, покланиш ва маърифатга эришишни амалий кўриниши баён этилган. Шайх ўзининг «Рисола ат-турук» («Тариқатлар рисоласи») ва «Ал-усул ал-ашара» («Тасаввуфнинг ўн асоси») асарларида муридлар тарбиясида тавба, зухд, таваккул, қаноат, узлат, зикр, таважжух, сабр, муроқаба, ризо каби тарбиянинг ўнта босқичи ва ҳар бирининг ахамиятини кўрсатиб берган[5].

Манбаларда келтирилишича, хоразмшоҳ Отсиз (1127-1156) хижрий 536 йилги Хуросон сафаридан сўнг Хоразмни салжуклар пойтахти Марв билан бир даражага кўтариш ва унданда юксалтириш истагида турли ўлкалардан машхур олимларни ўз юртига таклиф этади. Шу тариқа маҳаллий ва бошқа мамлакатлардан келган олимлар Хоразмдаги илмий муҳит тараққий этишига ўз ҳиссаларини қўшишган. Нажмиддин Кубро ануштегинийларнинг уч вакили: Алоуддин Отсиз, Такеш ва Қутбиддин Муҳаммадлар даврида яшаб фаолият юритган ўн мингларча мурид ва мухлисларга боши бўлган йирик арбоб ҳам эди.

Олимлар Хансорийнинг «Равзат ул-жаннат фий аҳвол ул уламо вас- саодат»ига таяниб, Нажмиддин Куброни айнан Ҳамадонда (тахминан милодий 1172-73 йилларда), Абулфазл Муҳаммад ибн Сулаймон Ҳамадоний дарсларига қатнаб юрган пайтларида тасаввуф билан кизиққан, деб ҳисоблашади. Чунки мана шу вақтда у тасаввуфдаги бир асар «Рисолаи Қушайрий»ни ўқиб чиққан ва унинг илк саҳифасига ўз кўли билан айрим қайдларни киритган эди[6]. Рисоланинг ушбу нодир нусхасини қўлга киритган Хансорий асарнинг Хоразм ҳомийлигидаги Журжонияда ёзилганини, уни бувосита шайх Нажмиддин муолаа қилганини маълум қилади. Саудиялик олим Сайид Мубашширхон Косоний таъкидлашича, Нажмиддин Кубро дастлаб ватанига қайтганида Хоразмда адашган мўътазилия оқими таълимоти авж олганини кўради[7] ва уларнинг ушбу таълимотдан бошқасини қабул этишлари иложсиз эканини англагач, Маккага жўнаб кетган. Кейинроқ Маккадан Ҳалабга боради ва бир муддат ўша ерда яшаб қолган. Шайх иккинчи бор Хоразмга қайтганида умрининг охирига қадар шу ерда яшаб қолган.

Ушбу қайдлардан XII асрда мусулмон оламининг турли мамлакатларида кенг ёйилаётган тариқат ва тасаввуф Хоразмда мўътазилия мазҳаби ҳукм сургани сабаб дастлаб кўп ҳам қабул қилинмаган. Шунингдек, Нажмиддин Кубро туғилган пайтда Хоразмда ҳадисшунослик илми борасида бироз оқсаш бўлганини ҳам олимнинг узоқ ҳудудларга ҳадис ўрганиш усун сафар қилганидан билиш мумкин. Сафарлар давомида Кубронинг тасаввуфга катта рағбати пайдо бўлади.

Шайх Нажмиддин Кубро асос солган кубровийлик тариқати нафақат Мовароуннаҳр, балки Эрон, Миср, Ҳиндистон, Ироқ ва Афғонистон ҳудудига ҳам кириб борган. Кубровийлик тариқатидан фирдавсия, нурия, рукния, ҳамадония, игтишошия, нурбахшия, неъматуллохия каби янги тариқат тармоқлари юзага келган. Кейинчалик, Нажмиддин Кубро таълимотини тарғиб қилиш унинг шогирдлари томонидан давом эттирилган[8]. Шайхнинг ўзи эса 1121 йили Чингизхон аскарлари томонидан Гурганч шаҳрига қилинган босқинда мардларча шаҳид кетган. Она – Ватанини ҳимоя қилиш учун шайх ва унинг 360 шогирди кўлида қурол билан мўғулларга қарши чиққан. Жанг давомида шайх Нажмиддин Кубро мўғуллар томонидан

ўлдирилган. Унинг қабри ҳозирги Туркменистон ҳудудидаги Кўхна Урганч хонақохи ёнидадир[9].

Кубровия тариқати тараққиётининг дастлабки даврида Ўрта Осиёда кучли мавқега эга бўлган. Бундан ташқари бу тариқат вакиллари сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан жуда ҳам фаол бўлишган. Улар орасида энг таниқлиси Сайфиддин Бохарзий (вафоти 659/1261) бўлиб, унинг фаолияти Ўрта Осиёдаги мўғул ҳукмдорларига катта таъсир қилган ва бир қатор номусулмон туркий қабилалар ислом дини қабул қилиб, аҳолига зулм-у ситамни тўхтатишида муҳим ўрин тутган. Кубровийа тариқати вакиллари маҳаллий аҳолининг анъана ва диний қарашларининг айрим жиҳатларини қабул қилган ҳолда ноисломий ҳудудлардаги аҳоли орасида ислом дини таълимотларини ёйиш йўлидан бордилар ва бунинг натижасида Ўрта Осиёни босиб олган мўғулларни XIII асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ислом динига киритишга муваффақ бўлишган[10]. Бу борада Кубронинг илк шогирдлари фаолияти муҳим ўрин эга[11]. Масалан, Олтин Ўрданинг ҳукмдори Беркахон ислом динига айнан Сайфиддин Бохарзий қўлида кирган. Кейинчалик Кубровия тариқатининг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳаёт соҳаларидаги тажрибалари бошқа сўфийлик тариқатлари томонидан қўлланилган. Шу тариқа Сайфиддин Бохарзий ва издошлари томонидан Кубравия тариқатининг бу соҳадаги тажрибалари XV асрлардаги Нақшбандия тариқати фаолиятида давом эттирилган.

4. Хулосалар:

Нажмиддин Кубродек шахсиятларнинг ҳаёти, фаолиятига доир маълумотлар асрлар ўтган сайин ривоят ва нақллар билан қўшилиб, қоришиб кетган. Шу боис биз Нажмиддин Кубронинг ҳаётини ёритиш, тарихий қиёфасига аниқлик киритишда, авваламбор, унинг ўз асарларига таяндик. Маълум бўлдики, кўплаб тазкираларда баён қилинган бир қатор ривоятларга ҳам мана шу асарлар заминдир. Нажмиддин Кубро ҳақидаги баъзи маълумотлар эса қадимий тазкиралар, баёзлар, тарихий асарлар ва ниҳоят, халқ китоблари орқали етиб келган. XII асрда Бухоро, Самарқанд каби шаҳарларда тасаввуф анча-мунча тарғиб қилиниб, ўз таъсир доирасига эга бўлса-да, Хоразм ҳақида бундай, дея олмаймиз. Шунинг учун ҳам Хоразмда тасаввуф жараёни айнан Нажмиддин Кубро номи ва фаолияти билан бевосита боғлиқдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Necmeddîn Kübrâ. Seyr-ü süluk risâleleri. – İstanbul: İlk Harf yayınevi, 2016. – S.75–76. (Necmeddin Kubra. Risala Seyr-u suluk. Istanbul: First Letter publishing house, 2016. – P. 75-76.)
2. Маъсум Али Шох. Таройиқ ал-хақойиқ. 2-жилд. – Нашр этилган жой кўрсатилмаган: Китобхонайи Синоний, 1958. – Б. 104. (Ma'cum Ali. Taroyiq al-haqaiq. V-2. Place of publication not specified: Cinoni library, 1958. – P. 104.)
3. Маноқиб Шайх Нажмиддин Кубро. 7615/I инвентарь рақамли қўлёзма. – В. 1^а., В. 1^б. (Manaқibi Sheikh Najmuddin Kubro. Manuscript, inventory number 7615/I. – P. 1^a., V. 1^b.)
4. Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. – Тошкент: «Ёзувчи», 1996. – Б. 46. (Komilov N. Sufism or perfect human morality. – Tashkent: "Writer" 1995. – P. 46.)
5. Шайх Нажмиддин Кубро. Мақолалар. Масъул муҳаррир Эркин Юсупов. – Тошкент: «Ёзувчи» 1995. – Б. 21. (Sheikh Najmuddin Kubro. Articles. Responsible editor Erkin Yusupov. – Tashkent: "Writer" 1995. – P. 21.)
6. Gaybullayev, S. S. (2021). THE BEGINNING AND DEVELOPMENT OF THE SCIENCE "USUL AL-FIQH" IN MAWARANNAHR. *The Light of Islam*, 2021(2), 68-75. https://www.researchgate.net/publication/357034214_THE_BEGINNING_AND_DEVELOPMENT_OF_THE_SCIENCE_USUL_AL-FIQH_IN_MAWARANNAHR.
7. Шайх Нажмиддин Кубро. Шарҳи рисолайе одобуз-зокирин. – Урганч: Хоразм, 1997. – Б. 9. (Sheikh Nazhmiddin Kubro. Sharhi risolaye odobuz-zokirin. – Urganch: Khorazm, 1997. – B. 9.)

8. Akhmedov, S., & Gaybullaev, S. (2023). The life and scientific heritage of Abul Barakat Nasafi. *ISJTheoretical & Applied Science*, 03 (119), 213-215.
<https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.15863%2FTAS.2023.03.119.29>.
9. Каримов Э. Кубравийский вакф: XVII-XIX вв.: письменные источники по истории суфийского братства Кубравийа в Средней Азии. – Ашхабад: Культурный центр, 2001. – С. 21. (Karimov E. Kubravi waqf: XVII-XIX centuries: written sources on the history of the Kubravia Sufi brotherhood in Central Asia. – Ashgabat: Cultural Center, 2001. - P. 21.)
10. Сулаймон Атеш. Ишорий тафсир мактаби. Анкара университети. Тиология нашрлари 1974. – Б. 13-15. (Suleiman Atesh. Ishari school of Tafsir. - Ankara: Theological publications, 1974. - P. 13-15.)
11. DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. – Pennsylvania: State University Press, 1994. – P. 356-357.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000